
Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Излучение равномерно движущегося заряда

Аннотация

Принято считать, что равномерно движущийся заряд не излучает. В то же время известно излучение Черенкова-Вавилова, которое возникает в среде (но не в вакууме) при движении заряда со скоростью, превышающей скорость света в этой среде. Энергия для такого излучения извлекается из среды под действием движущейся в ней частицы. Ниже будет рассмотрено прямолинейное и равномерное движение заряда, который движется в вакууме и у которого нет другого источника энергии, кроме его собственной кинетической энергии. Будет показано, что из уравнений Максвелла следует решение, которое описывает излучение такого заряда.

Оглавление

1. Вступление
 2. Постановка задачи
 3. Решение при $z = z_0$
 4. Решение при $z \neq z_0$
 5. Потоки энергии
 6. Выводы
- Литература

1. Вступление

Принято считать, что равномерно движущийся заряд не излучает. В то же время известно, что равномерно движущийся заряд излучает в среде (но не в вакууме) – это излучение Черенкова-Вавилова, которое экспериментально наблюдается при движении заряда со скоростью (в среде), превышающей скорость света в этой среде. Это излучение объясняется как излучение среды под действием движущейся в ней частицы [1].

Ниже будет рассмотрено прямолинейное и равномерное движение заряда, который движется в вакууме и у которого нет другого источника энергии, кроме его собственной кинетической

энергии. Будет показано, что из уравнений Максвелла следует решение, которое описывает излучение такого заряда.

В [4] автор показал, что существует решение уравнений Максвелла для заряда, который движется равномерно в вакууме и НЕ излучает. Ниже будет показано, что существует также решение уравнений Максвелла для заряда, который движется равномерно в вакууме и при этом излучает. Видимо, реально возможны оба случая.

2. Постановка задачи

Здесь мы будем использовать метод решения уравнений Максвелла, предложенный в [3]. Рассматриваются уравнения Максвелла в системе СГС следующего вида:

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) + \frac{4\pi}{c} J - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(E) = 4\pi\rho, \quad (3)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (4)$$

где

H, E - магнитная и электрическая напряженности соответственно,

J - плотность тока,

ρ - плотность заряда.

Мы будем использовать цилиндрические координаты r, ϕ, z и рассматривать движение заряда q по оси oz . Будем обозначать как z_0, z текущую и анализируемую координаты точки соответственно. Заряд q находится в точке z_0 , поэтому плотность заряда определяется через дельта-функцию, т.е.

$$\rho = q \cdot \delta(z_0 - z), \quad (5)$$

$$J = v\rho, \quad (6)$$

где v - скорость движения заряда.

Для сокращения записи в дальнейшем будем применять следующие обозначения:

$$c_0 = \cos(\alpha\varphi + \chi \cdot \delta(z_0 - z)), \quad (7)$$

$$s_i = \sin(\alpha\varphi + \chi \cdot \delta(z_0 - z)), \quad (8)$$

где α, χ - некоторые константы. Производные этих функций по z имеют вид

$$b_{c_0} = -\chi, \quad (9)$$

$$b_{s_i} = \chi. \quad (10)$$

Представим неизвестные функции в следующем виде:

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (11)$$

$$H_\phi = h_\phi(r) \sin, \quad (12)$$

$$H_z = h_z(r) \sin, \quad (13)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (14)$$

$$E_\phi = e_\phi(r) \cos, \quad (15)$$

$$E_z = e_z(r) \cos, \quad (16)$$

где

- E_r, E_ϕ, E_z – электрические напряженности,
- H_r, H_ϕ, H_z – магнитные напряженности,
- $h(r), e(r)$ - некоторые функции координаты r ,

Строгое доказательство того, что уравнения Максвелла с электрическими зарядами, определенными дельта-функцией, можно представить в таком виде, дано в [2, раздел 6, 9.6.7].

В системе цилиндрических координат уравнения (1-4) имеют вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 4\pi\rho, \quad \text{см. (3)} \quad (17)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad \text{см. (1)} \quad (18)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_\phi}{dt}, \quad \text{см. (1)} \quad (19)$$

$$\frac{E_\phi}{r} + \frac{\partial E_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \phi} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad \text{см. (1)} \quad (20)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad \text{см. (4)} \quad (21)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_r}{dt}, \quad \text{см. (2)} \quad (22)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_\phi}{dt}, \quad \text{см. (2)} \quad (23)$$

$$\frac{H_\phi}{r} + \frac{\partial H_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \phi} + \frac{4\pi}{c} J = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_z}{dt}. \quad \text{см. (2)} \quad (24)$$

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что функции (11-16) преобразуют систему уравнений (17-24) с четырьмя аргументами r, ϕ, z, t в систему уравнений с одним аргументом r и неизвестными функциями $h(r), e(r)$. Эта система уравнений имеет следующий вид:

$$\frac{e_r(r)}{r} + e'_r(r) - \frac{e_\phi(r)}{r} \alpha - \chi \cdot e_z(r) - \frac{4\pi}{\varepsilon} \rho = 0, \quad (25)$$

$$-\frac{1}{r} \cdot e_z(r) \alpha + \chi \cdot e_\phi(r) - \frac{\mu\omega}{c} h_r = 0, \quad (26)$$

$$e_r(r) \chi - e'_z(r) + \frac{\mu\omega}{c} h_\phi = 0, \quad (27)$$

$$\frac{e_\varphi(r)}{r} + e'_\varphi(r) - \frac{e_r(r)}{r} \cdot \alpha + \frac{\mu\omega}{c} h_z = 0, \quad (28)$$

$$\frac{h_r(r)}{r} + h'_r(r) + \frac{h_\varphi(r)}{r} \alpha - \chi \cdot h_z(r) = 0, \quad (29)$$

$$\frac{1}{r} h_z(r) \alpha - \chi h_\varphi(r) - \frac{\varepsilon\omega}{c} e_r(r) = 0, \quad (30)$$

$$h_r(r) b_{si} - \dot{h}_z(r) + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_\varphi(r) = 0, \quad (31)$$

$$\frac{h_\varphi(r)}{r} + \dot{h}_\varphi(r) + \frac{-h_r(r)}{r} \alpha + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_z(r) + \frac{4\pi}{c} J = 0. \quad (32)$$

Мы будем искать решение этих уравнений в предположении, что

$$h_r = k e_r, \quad (33)$$

$$h_\varphi = -k e_\varphi, \quad (34)$$

$$h_z = -k e_z. \quad (35)$$

В [3, глава 2] показано, что при этом плотности потоков энергии удовлетворяют закону сохранения энергии.

Выполним замену переменных по (33-35) в уравнениях (25-32) и перепишем их:

$$\frac{e_r}{r} + \dot{e}_r - \frac{e_\varphi}{r} \alpha - \chi e_z - \frac{4\pi}{\varepsilon} \rho = 0, \quad (36)$$

$$-\frac{e_z}{r} \alpha + \chi e_\varphi - \frac{\mu\omega}{c} k e_r = 0, \quad (37)$$

$$-\dot{e}_z + \chi e_r - k \frac{\mu\omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (38)$$

$$\frac{e_\varphi}{r} + \dot{e}_\varphi - \frac{e_r}{r} \alpha - k \frac{\mu\omega}{c} e_z = 0, \quad (39)$$

$$k \frac{e_r}{r} + k \dot{e}_r - k \frac{e_\varphi}{r} \alpha - k \chi e_z = 0, \quad (40)$$

$$-k \frac{e_z}{r} \alpha + k \chi e_\varphi - \frac{\varepsilon\omega}{c} e_r = 0, \quad (41)$$

$$k \dot{e}_z - k \chi e_r + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (42)$$

$$-k \frac{e_\varphi}{r} - k \dot{e}_\varphi + k \frac{e_r}{r} \alpha + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_z + \frac{4\pi}{c} J = 0. \quad (43)$$

Эта система уравнений принимает разный вид при разных значениях z . Рассмотрим решение этих систем уравнений.

3. Решение при $z = z_0$

При этом имеем:

$$\frac{e_r}{r} + \dot{e}_r - \frac{e_\varphi}{r} \alpha + \chi e_z - 4\pi\rho = 0, \quad (44)$$

$$-\frac{e_z}{r} \alpha - \chi e_\varphi - \frac{\mu\omega}{c} k e_r = 0, \quad (45)$$

$$-\dot{e}_z - k \frac{\mu\omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (46)$$

$$+\frac{e_\varphi}{r} + \dot{e}_\varphi - \frac{e_r}{r} \alpha - k \frac{\mu\omega}{c} e_z = 0, \quad (47)$$

$$k \frac{e_r}{r} + k \dot{e}_r - k \frac{e_\varphi}{r} \alpha + k \chi e_z = 0, \quad (48)$$

$$-k \frac{e_z}{r} \alpha - \frac{\varepsilon \omega}{c} e_r = 0, \quad (49)$$

$$k \dot{e}_z + \frac{\varepsilon \omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (50)$$

$$-k \frac{e_\varphi}{r} - k \dot{e}_\varphi + k \frac{e_r}{r} \alpha + \frac{\varepsilon \omega}{c} e_z + \frac{4\pi}{c} J = 0. \quad (51)$$

Заметим, что уравнения (44) и (51) совпадают при

$$\frac{4\pi}{c} J = -k \frac{4\pi}{\varepsilon} \rho, \quad (52)$$

$$\frac{\varepsilon \omega}{kc} = \chi, \quad (53)$$

Из (52) и (6) следует, что

$$\frac{4\pi}{c} v \rho = -k \frac{4\pi}{\varepsilon} \rho \quad (54)$$

или

$$k = -\frac{v\varepsilon}{c}. \quad (55)$$

Из (53, 55) следует, что

$$\chi = -\frac{\omega}{v}. \quad (56)$$

4. Решение при $\mathbf{z} \neq \mathbf{z}_0$

При этом имеем:

$$\frac{e_r}{r} + \dot{e}_r - \frac{e_\varphi}{r} \alpha - \chi e_z = 0, \quad (57)$$

$$-\frac{e_z}{r} \alpha + \chi e_\varphi - \frac{\mu \omega}{c} k e_r = 0, \quad (58)$$

$$-\dot{e}_z + b_{si} e_r - k \frac{\mu \omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (59)$$

$$\frac{e_\varphi}{r} + \dot{e}_\varphi - \frac{e_r}{r} \alpha - k \frac{\mu \omega}{c} e_z = 0, \quad (60)$$

$$k \frac{e_r}{r} + k \dot{e}_r - k \frac{e_\varphi}{r} \alpha - k \chi e_z = 0, \quad (61)$$

$$-k \frac{e_z}{r} \alpha + k \chi e_\varphi - \frac{\varepsilon \omega}{c} e_r = 0, \quad (62)$$

$$k \dot{e}_z - k \chi e_r + \frac{\varepsilon \omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (63)$$

$$-k \frac{e_\varphi}{r} - k \dot{e}_\varphi + k \frac{e_r}{r} \alpha + \frac{\varepsilon \omega}{c} e_z = 0. \quad (64)$$

Заметим, что уравнения (58) и (62) совпадают при

$$\frac{\varepsilon \omega}{kc} = \frac{\mu \omega k}{c}. \quad (65)$$

При этом же условии совпадают уравнения (60) и (64), а также уравнения (59, 63). Уравнения (57) и (61) совпадают при условии (55). Наконец, уравнения (64) и (68) совпадают. Таким образом, уравнения (62, 64, 63, 61) могут быть исключены из системы уравнений и заменены условиями (65, 55). Оставшиеся 4 уравнения (57-60)

являются системой дифференциальных уравнений с 3-мя неизвестными.

Решение этой переопределенной системы уравнений существует при

$$e_z = 0. \quad (66)$$

При этом из (57, 60) находим

$$e_\varphi = e_r. \quad (67)$$

Из (57, 66, 67) находим:

$$\frac{e_r}{r} + \dot{e}_r - \frac{e_r}{r} \alpha = 0 \quad (68)$$

или

$$e_\varphi = e_r = Ar^{\alpha-1}, \quad (69)$$

где A – амплитуда напряженностей.

Частота в этом решении не фиксирована. Следовательно, заряд при этом может излучать с любой частотой.

5. Потоки энергии

В [3, глава 2] показано, что при условиях вида (7, 8, 33, 34, 35) плотности потоков энергии определяются по формулам

$$S_r = 0, \quad (70)$$

$$S_\varphi = \eta k e_r e_z, \quad (71)$$

$$S_z = \eta k e_r e_\varphi, \quad (72)$$

$$\eta = c/4\pi, \quad (73)$$

т.е. отсутствует радиальный поток энергии, а плотности потока энергии на данном радиусе по окружности и по вертикали не зависят от времени и других координат. Это означает, что излучаемая зарядом волна уносит поток энергии с плотностью

$$S = 2\eta k e_r e_\varphi. \quad (74)$$

6. Выводы

Очевидно, этот поток с плотностью (74) – это та мощность P , с которой расходуется кинетическая энергия заряда, и, следовательно, уменьшается скорость его движения. При этом амплитуда напряженностей также уменьшается. Следовательно,

если электрический заряд движется в среде с некоторой постоянной скоростью, то он излучает электромагнитную волну, амплитуда которой уменьшается со временем.

Итак, полученное решение описывает движение заряда q в среде (μ, ε) с некоторой скоростью v . При этом напряженности

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (11)$$

$$H_\phi = h_\phi(r) \sin, \quad (12)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (14)$$

$$E_\phi = e_\phi(r) \cos, \quad (15)$$

где

$$\cos = \cos(\alpha\varphi + \chi \cdot \delta(z_0 - z)), \quad (7)$$

$$\sin = \sin(\alpha\varphi + \chi \cdot \delta(z_0 - z)), \quad (8)$$

$$e_\phi = e_r = Ar^{\alpha-1}, \quad (69)$$

$$h_r = ke_r, \quad (33)$$

$$h_\phi = -ke_\phi, \quad (34)$$

$$k = -\frac{v\varepsilon}{c}, \quad (55)$$

$$\chi = -\frac{\omega}{v}. \quad (56)$$

Литература

1. В.А. Гинзбург, В.Н. Цытович. Некоторые вопросы теории переходного излучения и переходного рассеяния, Успехи физических наук, том 126, выпуск 4, 1978, http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1978/12/r7812a.pdf
2. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, пятая редакция. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 1769875, ISBN 978-0-557-4837-3, 2014, 360 с., <http://doi.org/10.5281/zenodo.3926034>
3. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., Israel and printed in the USA, Lulu Inc. ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, 2020, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3783458>
4. Хмельник С.И. Уравнения движения одиночного заряда в вакууме (данный выпуск).